

QARAQALPAQ HÁM INGLIS TILLERINDEGI ETIKET SÓZLERINIŇ LINGVOKULTUROLOGIYALIQ O'ZGESHELIKLARI

Temirbaev Talgat

QMU, 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800283>

Annotaciya. Házirgi kúnde túrli xalıqlardıń tilleri hám mádeniyatların úyreniwge barǵan sayın kóbirek itibar qaratılıp atır. Filologiya qásiyetleri bólek áhmiyetke iye bolıp, olar tek ǵana til qásiyetlerin emes, bálki tilde sáwlelendirilgen mádeniy normalar hám dástúrlardi de óz ishine aladı. Til hám mádeniy ayırıqshalıqlardıń zárúrli strukturalıq bólimlerinen biri bul etika qaǵıydaları. Bul maqalanıń maqseti qaraqalpaq hám inglis tillerinde etika qaǵıydaların salıstırıw, analiz qılıw, olardıń lingvistik-mádeniy qásiyetlerin anıqlaw hám olardan paydalanıw daǵı uqsashlıq hám ayırmashılıqlardı anıqlaw bolıp tabıladı. Bul temanı úyreniw bul eki tildiń mádeniy qásiyetlerin tereńrek túsiniwge hám mádeniy dástúrlardiń etika sózlerinen paydalanıwǵa tásiiri tuwralı juwmaqlar shıǵarıwǵa múmkinshilik beredi. Bul maqala sheńberinde qaraqalpaq tiliniń etnik-mádeniy qásiyetleri, sonday-aq onıń kelip shıǵıwı, mádeniy normaları hám dástúrleri, sonıń menen birge, etika qaǵıydalarınan paydalanıw qásiyetleri analiz etiledi. Sonıń menen birge, inglis tilindegi etika qaǵıydaları sisteması, onıń mádeniy qásiyetleri hám qaraqalpaq tili menen salıstırıp kórip shıǵıladı. Nátiyjede, eki tilde etika qaǵıydaların salıstırıw, analiz qılıw tiykarǵı uqsashlıqlar hám ayırmashılıqlardı ajıratıp kórsetiw menen ámelge asırıladi. Qaraqalpaq hám inglis tillerinde etika sózleriniń lingvistik-mádeniy qásiyetlerin úyreniw túrli xalıqlardıń mádeniy qásiyetlerin tereń túsiniwge hám mádeniyatlara óz-ara túsiniwdi rawajlandırıwǵa járdem beretuǵın aktual hám zárúrli wazıypa bolıp tabıladı.

Tayanish sózler: Etiket sózleri, qaraqalpaq tili, inglis tili, mádeniy áhmiyeti, lingvistik ayırıqshalıqlar, social baylanıslar, salıstırıw, analiz.

Qaraqalpaq tili Ózbekstannıń Qaraqalpaqstan Respublikasında, sonıń menen birge qońsılas regionlarda jasawshı qaraqalpaq xalqı tárepinen ayılǵan turkiy til bolıp tabıladı. Qaraqalpaq tili olardıń etnik-mádeniy qásiyetlerin sáwlelendiredi, bul bolsa bul xalıqtıń lingvistik qásiyetleri hám turmıs tárizine tásir etedi [2]. Qaraqalpaq tiliniń birpara tiykarǵı etnik-mádeniy qásiyetleri:

1. Mıymandoslıq hám húrmet: mıymandoslıq qaraqalpaq mádeniyatında zárúrli áhmiyetke iye. Til, qonaqlar hám úlken adamlar menen ushırasıwda isletiletuǵın húrmet hám kishi piyillik anlatpaların sáwlelendiredi.

2. Shańaraqqa tiyisli qádiriyatlar: shańaraq qaraqalpaq mádeniyatında úlken rol oynaydı jáne bul tilde sáwlelenedi. Shańaraq aǵzalarına hám olardıń

jámiiyetegi roline húrmet kórsetetuǵın arnawlı shaqırıwlar hám sóz dizbekler bar.

3. Dástúriy úrp-ádetler hám bayramlar: qaraqalpaqlarda kóplegen dástúriy bayramlar bar, olar tilde arnawlı sóz dizbekler hám etika qaǵıydaları arqalı da sáwlelenedi [1].

Qaraqalpaq tiliniń bul etnik-mádeniy qásiyetleri zárúrli tárepler bolıp, bul mádeniyattaǵı baylanıs hám óz-ara tásirdiń ayırıqsha qásiyetlerin túsiniwge múmkinshilik beredi. Sonıń menen birge, olar bul xalıq wákilleri menen ushırasıwda sóz hám sóz dizbeklerdi tańlawǵa tásir etedi.

Inglis tili dúnyadaǵı eń keń tarqalǵan tillerden biri bolıp, ayırıqsha lingvistik hám mádeniy ayırıqshalıqlarǵa iye. Mine olardan geyparaları:

1. Kishi piyillik qaǵıydaları: inglis tili baylanısta kishi piyillik hám húrmetti ańlatıwdıń rawajlanǵan sistemasına iye. Tilde "please" (óinish), "thank you" (raxmet), "excuse me" (keshiresiz) sıyaqlı kóplegen etika qaǵıydaları hám sóz dizbekleri ámelde bolıp, olar baylanısti unamlı munasábetlerdi saqlap qalıw ushın isletiledi.

2. Rásmiy hám rásmiy bolmaǵan baylanıs: inglis tili kontekst hám sáwbetlesler ortasındaǵı munasábetlerge qaray rásmiy hám rásmiy bolmaǵan baylanıs usılınan paydalanıwda ayırmashılıqlarǵa iye. Bul sóz hám sóz dizbeklerdi tańlawda da sáwlelenedi [5].

3. Insanlardı húrmet qılıw: inglis tilinde sóyleytuǵın mámleketlerde insandı húrmet etiwge itibar beriledi, bul basqa adamlardıń ádetleri hám abzallıqların buzıw ushın tiyisli etika qaǵıydaları hám sóz dizbeklerin isletiw arqalı tilde sáwlelenedi.

4. Mádeniy ayırmashılıqlar: inglis tili isletiletuǵın mámleketke qaray hár qıylı lingvistik hám mádeniy ayırıqshalıqlarǵa iye. Mısalı, inglis hám Amerika inglis tilleri kishi piyillik hám húrmetti ańlatıwda ózgeshe ayırıqshalıqlarǵa iye.

inglis tiliniń bul lingvistik hám mádeniy qásiyetleri ana tilinde sóylesiwshiler menen ushırasıwda hám unamlı munasábetlerdi ornatiwda zárúrli rol oynaydı. inglis tiliniń mádeniy qásiyetlerin túsiniw hám húrmet qılıw inglis tilinde sóyleytuǵın jámiiyet wákilleri menen jaqsı qarim-qatnasta bolıwǵa járdem beredi.

Qaraqalpaq hám inglis tillerinde etika qaǵıydaların salıstırıw bul eki mádeniyatta kishi piyillik hám húrmetti ańlatıwdaǵı ayırmashılıqlar hám uqsaslıqlardı ashıp beredi. Bul jerde birpara tiykarǵı ayırmashılıqlar hám uqsaslıqlar berilgen:

1. Sálemlesiw:

- Qaraqalpaq tili: qaraqalpaq tilinde sálemlesiw kóbinese húrmet hám dos sıpatında sóz dizbeklerdi óz ishine aladı, misalı, "Assalawma aleykum", "Qayirli kesh".

- inglis tili: inglis tilinde sálemlesiw "Hello" (Sálem) yamasa "Good morning" (Qayirli tań) sıyaqlı húrmet sóz dizbeklerin de óz ishine alıwı múmkin.

2. Raxmet:

- Qaraqalpaq tili: qaraqalpaq tilinde minnetdarshılıq kóbinese "raxmet" yamasa "saw bolıń" sıyaqlı sóz dizbekler menen ańlatıladı.

- inglis tili: inglis tilinde minnetdarshılıq "Thank you" (raxmet) sózleri yamasa "I appreciate it" (men bunı qadrlayman) sóz dizbegi menen ańlatılıwı múmkin.

3. Keshirim soraw:

- Qaraqalpaq tili: qaraqalpaq tilinde "Keshiresiz" yamasa "Keshiriniz meni" sıyaqlı sóz dizbekler menen keshirim soraladı.

- inglis tili: inglis tilinde keshirim "Sorry" (Keshiresiz) sózleri yamasa "I apologize" (keshirim so'rayman) sóz dizbekleri járdeminde ańlatılıwı múmkin [4].

4. rásmiy hám rásmiy bolmağan baylanıs:

- Qaraqalpaq tili: qaraqalpaq mádeniyatı ádette etika qağıydaları hám húrmetli mámile formalarınan paydalanğan halda jáne de rásmiy baylanısqa intıladı.

- inglis tili: qutlıqlaw hám basqa kishi piyillik ańlatpaları haqqında gáp ketkende, inglis tilinde baylanıstıń rásmiyligi hám rásmiy bolmağanlıgında ayırmashılıqlarğa iye.

Bul salıstırıw sonı kórsetedi, eki tilda bul tillerde sóyleytuğın xalıqlardıń mádeniy qásiyetlerin sáwlelendiriwshi kishi piyillik hám húrmetti ańlatıwdıń ayırıqsha formalarına iye. Bul ayırmashılıqlardı túsiniw ana tilinde sóylesiwshiler menen jáne de jaqsı qarim-qatnasta hám olardıń mádeniy dástúrleri hám qásiyetlerin húrmet etiwge járdem beredi.

Juwmaq. Qaraqalpaq hám inglis tillerindegi etika qağıydaların salıstırıw, analiz qılıw bizge bul eki til hám mádeniyatta kishi piyillik hám húrmetti ańlatıw usıllarındağı ayırmashılıqlar hám uqsaslıqlardı kóriw imkaniyatın beredi. Eki tilde de qutlıqlaw, minnetdarshılıq, keshirim sorawdıń ayırıqsha formaları, sonıń menen birge, baylanıstıń rásmiyligi hám rásmiy bolmağanlıgındağı ayırmashılıqlar bar. Bul lingvistik hám mádeniy ayırıqshalıqlardı túsiniw tek gána baylanıs qábiletin asırıwğa emes, bálki basqa xalıqlardıń mádeniy miyrasları hám dástúrlerinen húrmet qılıw hám qádirlewge járdem beredi. Óz-ara húrmet hám

baylanis usillarındađı ayırmashılıqlardı túsiniw mádeniyatlarara baylanisti kúsheytedi hám tabıslı xalıqaralıq sheriklikti rawajlandıradı. Túrli tillerdegi etika qađıydaların salıstırıw, analiz qılıw mádeniy ayırmashılıqlardı tereń ańgarıw hám túrli til hám mádeniy jámiyetr wákılleri ortasında jáne de uyqas hám óz-ara mápli munasábetlerdi rawajlandırırw jolındađı zárúrli qádem bolıp tabıladı.

References:

1. Abdullayev R. Rite and music in the context of culture of Uzbekistan and Central Asia.
2. Akbarova Z.A. Forms of Uzbek communication and its linguistic analyses. Tashkent. 2007.
3. Muminov S. Social-linguistic features of Uzbek communication norms. Tashkent. 2000.
4. Naurizova Aysultan (2017). THE IMPORTANCE OF LINGUISTIC INVESTIGATIONS OF THE ETIQUETTE WORDS IN THE KARAKALPAK LANGUAGE. Восточно-европейский научный журнал, (2-1 (18)), 59-60.
5. Rakhmetullaev B.Kh. Etiquette norms of addressing in modern Russian (in comparison Uzbek). Tashkent. 1992.

